

ПОТЕНЦИАЛ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УМЕНЬШЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ

Jamoliddinov Raxmatilla Baxtiyor o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-o'quv
 kursi 317-guruh kursanti; E-mail: raxmatillajamoliddinov07@gmail.com

Sultonova Maftuna Baxodir qizi

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-o'quv
 kursi 321-guruh kursanti;

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8134124>

Аннотация: В настоящей статье раскрываются потенциал использования искусственного интеллекта в профессиональной деятельности следователей и криминалистов, направленной на расследование преступлений, обеспечения общественной безопасности, на современном этапе с учетом имеющихся преимуществ и недостатков. Обращается внимание на высокую значимость дальнейшего исследования возможностей информационных технологий в данной области.

Ключевые слова: искусственный интеллект, следственная деятельность, информационные технологии, расследование преступлений, криминалистика, машинное обучение.

Что такое искусственный интеллект?

Искусственный интеллект (ИИ) — это обширная отрасль компьютерных наук, занимающаяся созданием интеллектуальных машин, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта. Хотя искусственный интеллект является междисциплинарной наукой с множеством подходов, достижения в области машинного и глубокого обучения, в частности, приводят к изменению парадигмы практически во всех секторах технологической отрасли.

Искусственный интеллект позволяет машинам моделировать или даже улучшать возможности человеческого разума. И от разработки беспилотных автомобилей до распространения умных помощников, таких как Siri и Alexa, ИИ все больше становится частью повседневной жизни — и в эту область инвестируют компании во всех отраслях в том числе и в системе правоохранительных органов.¹

Вообще говоря, системы искусственного интеллекта могут выполнять задачи, обычно связанные с когнитивными функциями человека, такие как интерпретация речи, игры и выявление закономерностей. Как правило, они учатся этому, обрабатывая огромные объемы данных в поисках шаблонов для моделирования при принятии собственных решений. Во многих случаях люди будут контролировать процесс обучения ИИ, подкрепляя хорошие решения и препятствуя неправильным. Но некоторые системы искусственного интеллекта предназначены для обучения без присмотра — например, играя в видеоигру снова и снова, пока в конце концов не выяснят правила и способы победы.

Интеллект сложно определить, поэтому эксперты по ИИ обычно различают сильный ИИ и слабый ИИ.

¹ «Что такое искусственный интеллект?» Forklog // [Электронный ресурс].– Режим доступа: URL: <https://forklog.com/cryptorium/ai/что-такое-iskusstvennyj-intellekt>

Сильный ИИ

Сильный ИИ, также известный как общий искусственный интеллект, — это машина, которая может решать проблемы, для решения которых она никогда не была обучена, — так же, как человек. Это тип ИИ, который мы видим в фильмах, например, роботов из «Мира Дикого Запада» или персонажей Дейты из «Звездного пути: Следующее поколение». На самом деле такого типа ИИ еще не существует. Создание машины с интеллектом на уровне человека, которую можно применить к любой задаче, является Святым Граалем для многих исследователей ИИ, но поиск искусственного общего интеллекта был сопряжен с трудностями. А некоторые считают, что сильные исследования ИИ должны быть ограничены из-за потенциальных рисков создания мощного ИИ без соответствующих ограждений.

В отличие от слабого ИИ, сильный ИИ представляет собой машину с полным набором когнитивных способностей — и столь же широким набором вариантов использования — но время не уменьшило трудности достижения такого подвига.

Слабый ИИ

Слабый ИИ, иногда называемый узким ИИ или специализированным ИИ, работает в ограниченном контексте и представляет собой симуляцию человеческого интеллекта, применяемую к узко определенной проблеме (например, вождению автомобиля, расшифровке человеческой речи или курированию контента на веб-сайте).

Слабый ИИ часто фокусируется на очень хорошем выполнении одной задачи. Хотя эти машины могут показаться разумными, они работают в условиях гораздо большего количества ограничений, чем даже самый простой человеческий интеллект. Примеры слабого ИИ включают:

- Siri, Alexa и другие умные помощники
- Беспилотные автомобили
- поиск Гугл
- Разговорные боты
- Спам-фильтры электронной почты.

«Умные машины» давно стали объектом особого внимания лидеров государства как средство реализации планов увеличения потенциала и совершенствования государства. Однако сейчас мы живем в эпоху искусственного интеллекта (ИИ) — это существующая реальность, и он имеет очень реальное и глубокое влияние на нашу повседневную жизнь. От телефонов до автомобилей финансы и медицинское обслуживание, военное дело ИИ меняет наш образ жизни. Приложения ИИ можно найти во многих аспектах нашей повседневной жизни, от сельского хозяйства до промышленности, связи, образования, финансы, правительство, обслуживание, производство, медицина и транспорт. Польза ИИ заключается не только лишь его использование в промышленности, а также может приносить пользу общественной безопасности и уголовному судопроизводству. Например, ИИ может обеспечивать регулирование системы безопасности дорожного движения выявлять нарушения и обеспечивать соблюдение правил дорожного движения, и прогнозировать количество совершаемых правонарушений и преступлений на определенном участке дороги, что в свою очередь позволит эффективно распределить расстановку кадров сотрудников СБДД (службы безопасности дорожного движения). В настоящее время политика

государства направлена на продолжении пути в применении ИИ для удовлетворения потребностей уголовного правосудия, таких как идентификация лиц и их действий в видеозаписях, касающихся преступной деятельности или общественной безопасности, анализ ДНК, обнаружение огнестрельного оружия и прогнозирование преступлений.

У искусственного интеллекта есть возможность стать постоянной частью нашего уголовного судопроизводства, обеспечивающая исследовательскую помощь и недопущение ошибок которые могут осуществляться при исполнении своих служебных обязанностей, но в связи с человеческим фактором, например усталости могут привести к за торможению работы, в то время как ИИ не обладает такими свойствами и, что приводит к эффективной работы при поддержании общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Одной из граней человеческого интеллекта является способность к обучению из опыта. Машинное обучение — это приложение ИИ, который имитирует эту способность и позволяет машинам в создании программного обеспечения, чтобы учиться на собственном опыте. Особенно важно с точки зрения для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка- это распознавание образов. Люди эффективны в распознавая закономерности, и благодаря опыту мы научиться различать предметы, людей, сложные человеческие эмоции, информацию и состояния на ежедневной основе. ИИ стремится воспроизвести эту человеческую способность в программном обеспечении алгоритмы и компьютерное оборудование. Например, алгоритмы самообучения используют наборы данных, чтобы понять, как идентифицировать людей по их изображениям, заполнить сложные вычислительные и робототехнические задачи, понимать покупательские привычки и модели в Интернете, обнаружение медицинских условия от сложных радиологических сканирований, и сделать прогнозы фондового рынка. Благодаря своему процессу обучения они могут научиться распознавать ранние признаки правонарушений, например прослеживать за подозрительными лицами или же находить сбой систем освещения улиц и заранее спрогнозировать совершения возможных правонарушений или преступлений на данном участке территории.

ИИ исследуется как ресурс общественной безопасности многочисленными способами. Одно конкретное приложение ИИ — распознавание лиц — можно найти повсюду в как в государственном, так и в частном секторе. Профессиональные аналитики по распознаванию лиц, например, часто полагаются на изображения лица, чтобы помочь установить личность и местонахождение человека. Изучая огромный объем потенциально релевантных изображения и видео точно и своевременно это трудоемкая, кропотливая задача, с возможностью человеческой ошибки из-за большого объема информации которое приходится обрабатывать в короткие сроки и других факторов. В отличие от людей, машины непрерывно могут обрабатывать огромный объем данных.

Так же если обратить внимание на опыт зарубежных стран, на примере Соединенных Штатов Америки так их проект компьютерного зрения Janus компании Projects Activity, аналитики проводят испытания по использованию алгоритмов, которые могут научиться отличать одного человека от другой использует черты лица так же, как человеческий аналитик. Министерство транспорта США также ищет способ повысить

общественную безопасность посредством исследований, разработка и тестирование автоматических транспортных средств обнаружение на основе видео, чтобы помочь поддерживать безопасность и эффективное пригородное движение по различным местам и погода, освещение и условия дорожного движения, плотность проходимости дорог, прослеживание за фиксированным автотранспортным средством. Алгоритмы ИИ используются в медицине для интерпретации радиологического изображения, которые могут иметь важные последствия для обеспечения безопасности и уголовного правосудия для судебно-медицинской экспертизы при установлении причины и способа смерти. Алгоритмы ИИ также исследовались в различные дисциплины криминалистики, в том числе ДНК анализ.

ИИ также быстро становится важной технологией в обнаружении мошенничества. Интернет-компании, такие как PayPal опережать попытки мошенничества, используя объемы данных постоянно обучать свои алгоритмы обнаружения мошенничества предсказывать и распознавать аномальные закономерности и научиться распознавать новые модели совершения пути мошенничества.

Исследования ИИ, которые поддерживает Национальный институт юстиции США, падают в первую очередь на четыре области: видео и изображения общественной безопасности их анализ, анализ ДНК, обнаружение огнестрельного оружия и прогнозирование преступлений.

Анализ видео и изображений общественной безопасности. Анализ видео и изображений используется в уголовном правосудии и правоохранительные органы для получения информации о людях, объектах и действиях, поддерживать уголовные расследования. Тем не менее, анализ видео- и графической информации является очень трудоемким, требует значительных инвестиций в персонал для предметной экспертизы. Анализ видео и изображений также подвержен человеческим ошибкам из-за огромного объема информация, быстрый темп меняющихся технологий таких как смартфоны и операционные системы, и ограниченное количество специализированного персонала с знания для обработки такой информации. Технологии искусственного интеллекта позволяют преодолевать такие человеческие ошибки и действовать в качестве экспертов. Традиционные программные алгоритмы, которые помогают людям, ограниченных к заранее определенным характеристикам, таким как разрез глаз, цвет и расстояние между глазами для распознавания лиц или демографическая информация для анализа закономерностей. ИИ алгоритмы видео и изображения не только изучают сложные задачи, но и разрабатывают и определяют собственные независимые комплексные функции распознавания лиц, параметры для выполнения этих задач, помимо того, что люди могут подумать. Эти алгоритмы имеют возможность сопоставлять лица, идентифицировать оружие и другие объекты и обнаруживать сложные события, такие как аварии и преступления (в процессе или постфактум). В ответ на потребности уголовного правосудия и правоохранительных органов, Национальный институт юстиции США инвестировал в нескольких областях, чтобы улучшить скорость, качество и специфику сбора данных, визуализации и анализа и улучшить контекстную информацию. Например, чтобы понять потенциальные преимущества ИИ с точки зрения скорости, исследователи из университета Техаса в Далласе, при финансовой поддержке Национального института

юстиции США и в партнерстве с ФБР и Национальным институтом стандартов и технологий, оценивают лицевые особенности идентификации людей и методы исследования для эффективного сравнения алгоритмов ИИ и экспертных лицевых экзаменаторов. Предварительные результаты показывают, что когда исследователи ограничивают время распознавания до 30 секунд, алгоритмы распознавания лиц на основе искусственного интеллекта разработанный в 2017 году, по своим характеристикам не сравнимы с человеческими лицевыми исследователями. Значение этих выводов заключается в том, что алгоритмы на основе ИИ потенциально могут быть использованы в качестве «второй пары глаз» для повышения точности экспертов по исследованию лица человека и сортировке данных для повышения продуктивности. Кроме того, в ответ на потребность в более высоком качестве информации и возможность использовать более низкое качество изображения более эффективно, Университет Карнеги-Меллона использует финансирование Национального института юстиции для разработки алгоритмов искусственного интеллекта для улучшения обнаружения, распознавания и идентификации. Одним особо важным аспектом является работа вуза на основе изображениях, на которых запечатлено лицо человека под разными углами или частично в сторону, и когда человек смотрит в сторону от камеры, закрыты масками или шлемами или заблокированы лампой столба при освещении. Исследователи также работают с некачественным построением изображения лица, в том числе изображения с плохим разрешением и слабым окружающим освещением уровни, где качество изображения делает сопоставление лица трудный. Центр тестирования и оценки в настоящее время продолжают тестирования и обучение ИИ.

Наконец, чтобы расшифровать номерной знак (который мог бы помочь идентифицировать подозреваемого или помочь в расследовании) или идентифицировать человека на изображениях крайне низкого качества или видео, исследователи из Дартмутского колледжа используют алгоритмы ИИ, которые систематически ухудшают качественные изображения и сравнить их с некачественными для того, чтобы лучше распознавать изображения и видео более низкого качества. Например, четкие изображения цифр и букв медленно ухудшается, чтобы эмулировать изображения низкого качества. Затем деградированные изображения выражаются и каталогизируются как математические представления. Эти деградировавшие математические представления затем можно сравнить с некачественными изображениями номерных знаков, чтобы помочь идентифицировать номерной знак.

Также изучается понятие «сцена понимание», или способность разрабатывать текст, который описывает отношения между объектами (людьми, мест и вещей) в серии изображений, чтобы обеспечить контекст. Например, текст может быть «Пистолет вытянутым человеком и заряжает магазин и целится в окно.» Цель состоит в том, чтобы обнаружить объекты и действия которые помогут выявлять преступления в прямом эфире наблюдения и вмешательства, а также для поддержки расследования

постфактум.²

Понимание места происшествия в нескольких сценах может указывать на потенциально важные события, которые правоохранительные органы должны просмотреть, чтобы подтвердить и исследовать.

Одна группа исследователей в университете Центральной Флориды в партнерстве с Орландским Департаментом полиции для разработки алгоритмов идентификации объектов в видео, такие как люди, автомобили, оружие и здания, без человеческого вмешательства.

При этом использование достижений искусственного интеллекта не должно подразумевать отказ от деятельности человека в процессе раскрытия и расследования. Задачей разрабатываемых систем является именно оптимизация и увеличения эффективности такой деятельности, а не замена человеческого потенциала «компьютерной аналитикой».

Стоит отметить так же, что совершенствование имеющихся и разработка новых технологий зарубежных стран может оказать преимущественно положительное влияние на деятельность следователей, которые в свою очередь могут активно приспособиться к изменяющимся в быстрых темпах условиям профессиональной деятельности. В частности, искусственный интеллект может осуществлять содействие следователю в оценке исходной информации по уголовному делу в целях выдвижения следственных версий, а также определять основные направления на пути расследования и их проверки. Исследуемые информационные системы базируются на типовой модели преступлений, выделяемых по различным криминалистическим основаниям, которая и позволяет искусственному интеллекту обучаться и разрабатывать методики расследования отдельных видов общественно опасных деяний.

Однако основной задачей искусственного интеллекта остается анализ больших объемов информации с целью выявления сведений, имеющих значение для расследования и раскрытия преступлений. Следует отметить, что одним из главных условий эффективности использования возможностей искусственного интеллекта в данном направлении выступает наличие достаточного объема информации в базах данных.

При этом возникает проблема, касающаяся этического аспекта формирования указанных баз данных, учитывая, что негласное или даже принудительное получение информации о личной жизни граждан противоречит основным принципам демократического государства. Исходя из этого, необходимо найти законный компромисс для решения данного вопроса. И закрепить его на законодательном уровне нормативно правовыми документами.

Как известно, в настоящее время технологии искусственного интеллекта активно внедряют в систему видеонаблюдения в целях выявления и пресечения

² «Using artificial intelligence to address criminal justice needs» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://www.ojp.gov/pdffiles1/nij/252038.pdf>

правонарушений, обнаружения лиц, готовящихся к совершению преступлений или их совершивших, выявлять особо опасные зоны для нормальной жизнедеятельности граждан.

Достижения искусственного интеллекта уже применяются в правоохранительной деятельности многих стран. Например, в Голландии нашел практическое применение машинный алгоритм, работающий на основе нейротехнологий. При помощи изучения и анализа документации и уличающих обстоятельств нейронная сеть помогает Национальной полиции значительно сэкономить рабочее время субъектов расследования, подготавливая уголовное дело для дальнейшего производства по нему. Правоохранительная деятельность Англии в своей деятельности также использует достижения искусственного интеллекта, учитывая, что при расследовании преступлений очень часто приходится сталкиваться с большим массивом информации в целях установления обстоятельств, имеющих значение по делу. Так при расследовании коррупционных преступлений с участием технологического концерна Rolls-Royce Holdings Plc, следователи использовали возможности робота «ACE», работающего на системе искусственного интеллекта, основной задачей которого являлось выявление ценной информации для уголовного дела. Робот анализировал по 600 000 различных текстовых файлов в день. Всего «ACE» помог семерым следователям обработать 30 млн документов, тем самым во многом ускорил процесс расследования преступления.³

При этом следует отметить и тот факт, что результаты работы искусственного интеллекта не всегда безошибочны и безоговорочны. Безусловно, случаи допущения системой ошибок случаются не часто, однако каждый раз вызывают широкий общественный резонанс. Так, например, стал известен инцидент, произошедший в США, где система распознавания лиц ошибочно «обвинила» невиновного человека, который в результате был неправомерно задержан полицией, что повлекло соответствующую реакцию со стороны союза защиты гражданских прав.⁴

Однако в общей сложности рассмотренные нами примеры позволяют заключить, что использование искусственного интеллекта положительно сказывается на эффективности профессиональной деятельности следственных работников по расследованию преступлений и обеспечения общественной безопасности. Данное обстоятельство, обуславливает необходимость дальнейшего прогрессивного исследования потенциала и возможностей внедрения информационных технологий в сферу борьбы с преступностью. При этом необходимо помнить, что достижения искусственного интеллекта, не должны вытеснять или ограничить человека из деятельности по расследованию преступлений, но лишь способствовать получению качественного результата, ведь имитация человеческой деятельности еще не означает

³ «Британская полиция привлекла ИИ для помощи в раскрытии преступлений». Хабр. Сообщество IT-специалистов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://habr.com/ru/news/t/466471/>

⁴ «Не распознали лицо: мужчину арестовали из-за ошибки камеры». Газета.Ru // [Электронный ресурс].

– Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/06/25/13130425/flawed_system.shtml (дата обращения 20.03.2023г.).

возможность ее замены. При этом внимание необходимо уделять не только разработке новых и совершенствованию имеющихся информационных технологий, но и профессиональной подготовке лиц, которыми указанные достижения будут задействованы на практике.

References:

1. «Об утверждении стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации» Указ Президента Республики Узбекистан, от 05.10.2020 г. № УП-6079;
2. «Использование искусственного интеллекта в расследовании преступлений» - Лебедев М. Д. Студент 4 курса, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2022;
3. «Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде». - Москва : Юрлитинформ, 2022.;
4. «Использование искусственного интеллекта при выявлении, раскрытии, расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел в суде» : монография / (Бахтеев Д. В., Буглаева Е. А., Зазулин А. И. и др. - Москва : Юрлитинформ, 2022. - 214 с.
5. _Афанасьев А. Ю. «Искусственный интеллект или интеллект субъектов выявления, раскрытия и расследования преступлений: что победит?» // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2018. № 3(38). С. 28-34.
6. «Британская полиция привлекла ИИ для помощи в раскрытии преступлений». Хабр. Сообщество ITспециалистов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <https://habr.com/ru/news/t/466471/> (дата обращения 20.03.2023г.).
7. «Не распознали лицо: мужчину арестовали из-за ошибки камеры». Газета.Ru // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.gazeta.ru/tech/2020/06/25/13130425/flawed_system.shtml (дата обращения 20.03.2023г.).
8. «USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TO ADDRESS CRIMINAL JUSTICE NEEDS» - CHRISTOPHER RIGANO (NIJ Journal 280) // - Режим доступа: URL: <https://nij.ojp.gov/nij-journal/nij-journal-issue-280>